

“BOYLIK VA KAMBAG‘ALLIK” SEMANTIKASIGA EGA LISONIY BIRLIKLARGA DOIR NAZARIY QARASHLAR

Mirzayeva Gulnozaxon Ilxamovna,
Andijon davlat universiteti katta o‘qituvchisi
E-mail: aasadbek5577@gmail.com
ORCID: 0009-0005-7659-1913

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383188>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “boylik” va “kambag‘allik” semantikasiga ega lisoniy birliklarning nazariy talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda mazkur tushunchalarning til va tafakkurdagi o‘rni, ularning semantik maydoni hamda lingvomadaniy xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, boylik va kambag‘allikni ifodalovchi birliklarning konnotativ ma‘nolari, frazeologik va paremiologik qatlamdagi qo‘llanishi qiyosiy jihatdan ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: boylik, kambag‘allik, semantika, lisoniy birlik, semantik maydon, lingvomadaniyat, frazeologizm.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические подходы к языковым единицам с семантикой «богатства» и «бедности». Исследование направлено на выявление их семантических, лингвокультурологических и когнитивных особенностей в языковой системе. Особое внимание уделяется коннотативным значениям, а также функционированию данных единиц в фразеологии и паремиологии.

Ключевые слова: богатство, бедность, семантика, языковая единица, семантическое поле, лингвокультурология, фразеология.

Abstract. This article examines theoretical approaches to linguistic units expressing the semantics of “wealth” and “poverty.” The study explores the semantic field, linguocultural features, and cognitive aspects of these concepts within the language system. Particular attention is paid to connotative meanings and the use of such units in phraseological and paremiological contexts.

Keywords: wealth, poverty, semantics, linguistic unit, semantic field, linguocultural studies, phraseology.

Bugungi kunda faol ishlab chiqilgan nazariy qarashlarga va individual tushunchalarning ko‘plab amaliy tadqiqotlariga qaramay, tilshunoslikda simmetriya va asimmetriya kategoriyasini o‘rganishning yagona to‘g‘ri, aniq va bir ma‘noli ta‘rifi va umume‘tirof etilgan metodologiyasi mavjud emas. Bu, shuningdek, “simmetriyaning barcha sohalari iyerarxiyaning bir xil darajasida emasligi” bilan bog‘liq, chunki ularning ba‘zilari avvalroq, boshqalari esa keyinroq shakllangan. Binobarin, sohalarning bir qismi aniqroq, boshqalari esa mavhumroq bo‘lib, mavjud bo‘lgan sohalarda asosida shakllanadi. Aytilganlardan kelib chiqadiki, shakllanayotgan maydonning mavhumligiga qarab, idrokning maqsadlilikining diqqat markazida faqat idrok etilgan obyektga yoki faqat tegishli simmetriyaning allaqachon mavjud sohalariga yo‘naltirilishi mumkin” [Alimurodova 2005: 58].

Shunday qilib, bizning tadqiqotimiz doirasida boylik va kambag‘allik leksemasiga oid lisoniy birliklarning tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, unda ko‘p qirrali fenomenini konseptologik tavsiflashning asosiy ma‘nosini bilish yo‘lini kuzatishga va natijani rasmiylashtirilgan semantik tilda qayd etishga imkon beradi. Shuningdek, boylik va kambag‘allik leksemalarining asimmetrik yoki simmetrik dominantlarini aniqlash uchun S.G.Vorkachev va I.A.Tarasova metodidan ham foydalanamiz.

Ushbu tadqiqotda “boylik va kambag‘allik” leksemalarining mental simmetrik modeli kogniotipi, ya‘ni “boy va kambag‘al” leksemalari bilan birlashgan bilimlarning ma‘lum bir strukturasi egallaydi. Tadqiqotda o‘zbek va ingliz tilshunos vakillari ongida “boylik va kambag‘allik” leksemalarining simmetrik yoki asimmetrik mazmunini obyektivlashtirish va ushbu konseptning semantik tuzilishini va uning elementlarini aniqlashdan iborat. “Boylik va kambag‘allik” leksemalarining diniy kitoblardagi tasviri va uning xadislarda aks etishi, shuningdek lug‘aviy

ma'lumotlari tahlili asosida lisoniy birliklari ro'yxati tuziladi, ular tegishli so'zlarning kogniotip tuzilishining asosini hamda ingliz va o'zbek tillari sinonimlari va so'zlar to'plamini tashkil qiladi.

Tilni o'rganishga kognitiv yondashuvda biz alohida subyektlarning ma'lum bir til birligi haqidagi individual guvohliklariga emas, balki tilda mustahkamlangan barcha so'zlashuvchilarning tajribasiga tayanamiz va bu tajriba leksemaning diskursiv xatti-harakatida va eng avvalo, birikma xossalarida namoyon bo'ladi. Lingvistik bilimlar orqali anglatiladigan leksik birlikning mazmunli qismlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ularni nomning bir-biriga muvofiqligi bilan aniqlash mumkin.

Shu munosabat bilan, o'rganilayotgan boylik va kambag'allik leksemalarining tarkibiy qismlarini belgilovchi lingvistik vositalarni ta'rifiy, kontekstual va qiyosiy tahlil qilish orqali ushbu leksik vositaning simmetrik va asimmetrik mohiyati ochib beriladi. Oddiy (sodda) ingliz tilida so'zlashuvchi va o'zbek tilida so'zlashuvchilarning lingvistik madaniyatni o'rganilayotgan obyektga nisbatan tajribasida boylik va kambag'allik hodisasi g'oyasini aks ettiradi.

Tilshunoslikda simmetriya va asimmetriya o'rtasidagi o'tish jarayonlari disimmetriya hodisasi asosida yuz beradi. Simmetriya tilshunoslikda, xususan, semantika, sintaksis va matnlarda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Tilshunoslikda simmetriya va asimmetriya o'rtasidagi munosabatlar, leksik va grammatik xususiyatlar orqali chuqur tahlil qilinadi. Har bir til tizimi o'zining o'ziga xos simmetrik va asimmetrik tuzilmalari bilan ifodalanadi, bu esa tilshunoslikda keng qo'llaniladi.

"Boylik va kambag'allik" leksemalarining simmetrik va asimmetrik ma'nolarini o'rganishning lingvistik modeli bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichning maqsadi - mazmuni va tuzilishini aniqlash, ikkinchi bosqichning maqsadi - o'zbek va ingliz tillarining leksiko-semantik maydonida "boylik va kambag'allik" konseptini obyektivlashtiruvchi turli lingvistik vositalarni tizimlashtirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Карцевский С.О. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А.М. Прохорова. – 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1969.
2. Шубников А.В., Копчик В.А. Симметрия в науке и искусстве. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – С. 261.
3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц: [В 2 т.]. – Москва: Русский язык, 2000. – 1210 с.
4. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – Москва: Мысль, 2001. – С. 507.
5. Abdurahmonov G'.A. Qo'shma gap sintaksisi asoslari. – T., O'zSSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 1958 – 358 b.
6. Asqarova M.A. Hozirgi zamon o'zbek tilida qo'shma gaplar. – T., O'zSSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 1960. – 134 b.